

DESENVOLVIMENTO DE UM MODELO DE DIMENSIONAMENTO OTIMIZADO PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES NA UNIDADE AFETOS – PESQUEIRA

DESARROLLO DE UN MODELO DE DIMENSIONAMIENTO OPTIMIZADO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES DE LA UNIDAD AFETOS – PESQUEIRA

DEVELOPMENT OF AN OPTIMIZED SIZING MODEL FOR THE EFFLUENT TREATMENT PLANT AT THE AFETOS UNIT – PESQUEIRA

Wedja de Souza Lins¹, Camila Daniele Ferreira dos Santos² e André Queiroz Carvalho de Araújo³.

¹Bacharelada em Engenharia Química, UFRPE/UABJ, Belo Jardim, Brasil, wedja.lins@ufrpe.br, 0009-0009-6075-3868;

²Bacharelada em Engenharia Química, UFRPE/UABJ, Belo Jardim, Brasil, camila.daniele@ufrpe.br, 0009-0003-3601-2097.

³Licenciatura Plena em História, Técnico Química da COMPESA, Belo Jardim, Brasil, andrequeiroz@compesa.com.br, 0009-0004-5611-1153.

Eixo Temático 11 – Energia

Estações de tratamento de efluentes sustentáveis: aproveitamento de subprodutos, eficiência energética, operação inteligente e outros.

Área Temática 11 – Energía

Plantas de tratamiento de aguas residuales sostenibles: aprovechamiento de subproductos, eficiencia energética, operación inteligente y otros.

Thematic Area 11 – Energy

Sustainable wastewater treatment plants: use of byproducts, energy efficiency, smart operation, and others.

RESUMO

Devido à demanda existente e à escassez de recursos hídricos, faz-se necessária a busca por soluções que viabilizem a melhor gestão dos recursos disponíveis, quer seja em relação aos recursos naturais, financeiros, ou aos recursos tecnológicos empregados no tratamento e reúso das águas utilizadas no ambiente industrial e também doméstico. As Estações de tratamento de efluentes são fundamentais na gestão ambiental, contribuindo para a preservação dos recursos hídricos e ambientais. Na Estação objeto de estudo, ETA Afetos, localizada no município de Pesqueira-PE, observou-se que a estrutura atual encontra-se subdimensionada para atender à demanda real de geração de efluentes. Pois dispõe de um tanque de lavagem com volume de apenas 232m³. Por outro lado, o volume gerado durante o processo de lavagem atinge aproximadamente 964m³. Por isso, foi desenvolvido o projeto com o intuito de otimizar o sistema, do ponto de vista técnico e também econômico. Comprovou-se a necessidade da construção de um novo tanque que, em conjunto com o já existente, será capaz de captar todo o quantitativo de efluente gerado pelas lavagens dos filtros, o que garantirá a reutilização dessa água, a qual seria descartada na manilha de coleta de esgoto municipal, visto a incapacidade atual da planta. Foram feitas as medições do tanque, realizados cálculos do volume de regularização, bem como da vazão, em consonância com a NBR 12216/1992, a fim de verificar o dimensionamento mais adequado para este caso. O principal desafio encontrado foi a topografia do terreno, que, por ser íngreme, a depender do modelo proposto, impõe desafios técnicos adicionais, como a escavação para estabilidade,

e a condução dos efluentes por bombeamento. O modelo desenvolvido permitiu identificar o volume ideal necessário para o tanque de lavagem dos sete filtros, atendendo assim a necessidade real do sistema atual. A proposta considera os aspectos topográficos do local, de modo a aproveitar a declividade natural do terreno, e, portanto, contempla critérios de viabilidade técnica, apresentando uma solução ajustada a essa realidade, com potencial de replicação em outras unidades com limitações semelhantes.

Palavras-chave: Dimensionamento, Tratamento de efluentes, Gestão ambiental

RESÚMEN

Debido a la demanda y escasez de recursos hídricos, es necesario buscar soluciones que permitan una mejor gestión de los recursos disponibles, ya sean naturales o financieros, o tecnológicos para el tratamiento y la reutilización del agua en entornos industriales y domésticos. Las plantas de tratamiento de aguas residuales son esenciales para la gestión ambiental, contribuyendo a la preservación de los recursos hídricos y ambientales. En la planta en estudio, ubicada en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Afetos, en el municipio de Pesqueira, Pernambuco, se observó que la estructura actual presentaba un tamaño insuficiente para satisfacer la demanda real de generación de efluentes. Cuenta con un tanque de lavado con un volumen de tan solo 232 m³. Por otro lado, el volumen generado durante el proceso de lavado alcanza aproximadamente los 964 m³. Por lo tanto, el proyecto se desarrolló para optimizar el sistema tanto desde el punto de vista técnico como económico. Se emonstró la necesidad de un nuevo tanque que, junto con el existente, sería capaz de captar todos los efluentes generados por el lavado de filtros. Esto garantizaría la reutilización de estas aguas, que de otro modo se vertían en la red municipal de alcantarillado, dada la capacidad actual de la planta. Se midieron los tanques y se calcularon el volumen y el caudal requeridos, de acuerdo con la norma NBR 12216/1992, para determinar el dimensionamiento más adecuado para esta situación específica. El principal desafío fue la topografía escarpada del terreno, que, según el modelo propuesto, plantea desafíos técnicos adicionales, como la excavación para la estabilidad y el bombeo del efluente. El modelo desarrollado permitió identificar el volumen ideal requerido para el tanque de lavado de siete filtros, satisfaciendo así las necesidades reales del sistema actual. La propuesta considera los aspectos topográficos del sitio para aprovechar la pendiente natural del terreno. También aborda criterios de viabilidad técnica, presentando una solución adaptada a esta realidad y potencialmente replicable en otras instalaciones con limitaciones similares.

Palabras clave: Dimensionamiento, Tratamiento de aguas residuales, Gestión ambiental

ABSTRACT

Due to the existing demand and scarcity of water resources, it is necessary to seek solutions that enable better management of available resources, whether in relation to natural or financial resources, or the technological resources employed in the treatment and reuse of water used in industrial and domestic environments. Wastewater treatment plants are essential for environmental management, contributing to the preservation of water and environmental resources. At the plant under study, located at the Afetos WTP in the municipality of Pesqueira, Pernambuco, the current structure was found to be undersized to

meet the actual demand for effluent generation. It has a wash tank with a volume of only 232 m³. On the other hand, the volume generated during the washing process reaches approximately 964 m³. Therefore, the project was developed to optimize the system from both a technical and economic standpoint. The need for a new tank was demonstrated. Together with the existing one, it would be capable of capturing all the effluent generated by filter washing. This would ensure the reuse of this water, which would otherwise be discharged into the municipal sewage collection pipe, given the plant's current capacity. Measurements of the tank were taken, and calculations of the required volume and flow rate were performed in accordance with NBR 12216/1992 to determine the most appropriate sizing for this specific situation. The main challenge encountered was the steep topography of the terrain, which, depending on the proposed model, poses additional technical challenges, such as excavation for stability and pumping the effluent. The developed model allowed us to identify the ideal volume required for the seven-filter wash tank, thus meeting the actual needs of the current system. The proposal considers the site's topographical aspects to take advantage of the terrain's natural slope. It also addresses technical feasibility criteria, presenting a solution tailored to this reality and potentially replicable in other facilities with similar limitations.

Keywords: Sizing, Wastewater treatment, Environmental management

INTRODUÇÃO

O tratamento de efluentes líquidos é um processo fundamental para a mitigação dos impactos ambientais associados ao descarte de resíduos em corpos hídricos. Os efluentes líquidos, originados principalmente de processos industriais e atividades urbanas, contêm contaminantes que podem comprometer a qualidade da água, afetando ecossistemas aquáticos e a saúde pública. Segundo Von Sperling (1996), o objetivo central do tratamento de efluentes é a remoção de poluentes de maneira eficaz e sustentável, visando ao atendimento das normas ambientais e ao uso seguro da água.

No Brasil, assim como em outros países, há uma legislação específica que regulamenta o descarte de efluentes, estabelecendo limites para a carga poluidora que pode ser lançada no meio ambiente. Dessa forma, o tratamento de efluentes constitui uma exigência legal, e as empresas que não cumprem essas normativas estão sujeitas a sanções, que podem incluir multas ou até mesmo a suspensão ou paralisação de suas atividades. Nesse contexto, torna-se imperativa a busca por soluções que, além de eficazes, sejam economicamente viáveis, de modo a otimizar os processos de tratamento.

Para evitar problemas relacionados à fiscalização, o descarte de efluentes deve observar os parâmetros de carga poluidora estabelecidos pelas normativas federais. Entre as principais regulamentações estão a Resolução CONAMA nº 430/2011 e a Resolução

CONAMA nº 357/2005, sendo que a primeira complementa e modifica a segunda. O correto dimensionamento de uma Estação de Tratamento de Água de Reúso (ETAR) é um fator crucial para garantir a remoção eficiente de poluentes e assegurar o adequado tratamento das águas residuais.

O reúso de água deve ser entendido como uma prática inserida em um contexto mais amplo, que envolve a utilização racional e eficiente dos recursos hídricos. Esse conceito abrange, além do reúso, ações como o controle de perdas e desperdícios, bem como a redução na geração de efluentes e na demanda por água (CETESB, 2024).

Assim sendo, o projeto teve como principal objetivo, desenvolver um modelo de dimensionamento otimizado para a estação de tratamento de água de reúso de lavagem dos filtros da ETA Afetos, localizada no município de Pesqueira, com vistas à sua máxima eficiência operacional. A pesquisa deu-se por um período de 9 meses, o que proporcionou o estudo ao que concerne a busca por tecnologias de tratamento, eficiência, operação inteligente e reutilização. Dessa forma, buscou-se um sistema de dimensionamento bem desenvolvido, capaz de oferecer soluções sustentáveis e com respeito ao meio ambiente.

MATERIAIS E MÉTODOS

Propôs-se um novo dimensionamento da estação de tratamento de efluentes (ETE), sendo esta, uma etapa essencial no planejamento de sistemas de saneamento, pois determina a capacidade e a eficiência operacional da unidade de tratamento. Conforme Von Sperling (1996), o dimensionamento envolve a definição da quantidade de efluente a ser tratado, a concentração dos poluentes e a seleção dos processos de tratamento mais adequados para cada tipo de carga poluidora. Esse planejamento buscou não apenas atender aos requisitos legais e ambientais, mas também otimizar o uso de recursos e assegurar a longevidade do sistema.

A eficiência de uma ETE depende do cálculo correto das vazões e da escolha apropriada dos parâmetros operacionais, como tempo de retenção e taxas de remoção de contaminantes. Von Sperling (1996) ressalta que o dimensionamento inadequado pode resultar em sobrecarga, redução da eficiência e, em última instância, falhas no sistema de tratamento. Assim, é essencial seguir diretrizes técnicas específicas e normativas, que

definem padrões de desempenho e limites de carga para cada etapa do processo.

Caracterização da área de estudo

A Estação de Tratamento de Água – Afetos, fica localizada no município de Pesqueira – PE, e pode ser vista na Imagem 1. É responsável pelo tratamento e abastecimento público do referido município. A unidade é composta por uma ETA convencional e uma compacta de filtros ascendentes, ambas chamadas de ETA Afetos 1 e Afetos 2.

A ETA Afetos 1 é uma ETA convencional simples, composta por flocculador tipo chicana, dois decantadores e dois filtros descendentes. Com uma vazão de projeto (nominal) de 25 L/s. Utiliza como coagulante o sulfato de alumínio líquido e como desinfetante o cloro liquefeito.

Já a ETA Afetos 2, é uma ETA compacta composta por cinco filtros ascendentes abertos. Com uma vazão de projeto (nominal) de 87 L/s. Utiliza como coagulante o sulfato de alumínio líquido e como desinfetante o cloro liquefeito.

Somando-se ao conjunto da unidade, para receber a água de lavagem dos filtros da ETA Afetos 2, tem-se um tanque de água para reúso, constituindo assim, a ETAR. Este tanque recebe a água de lavagem dos filtros, onde deixa-se decantar os sólidos sedimentáveis e bombeia-se parte do volume da água novamente para o início do tratamento.

Os mananciais que a unidade recebe para tratamento são: Afetos, Pão de Açúcar, Pedra D'Água, Santana e São Francisco. Ressalta-se que durante a pesquisa, os únicos mananciais ativos foram : Santana e São Francisco.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A ETAR- Afetos possui atualmente um único tanque de lavagem. O tanque apresenta uma base em formato de um prisma triangular (Figura 1), e um volume de 232 m³, considerando uma borda-livre de 0,5 m, conforme o cálculo:

$$V_1 = A \times L \times C \quad (1)$$

onde

C= comprimento (m)

A= altura (m)

L= largura (m)

$$V_1 = (2,34-0,5) \text{ m} \times 5 \text{ m} \times 20 \text{ m} = 184 \text{ m}^3$$

$$V_2 = \frac{1}{2} \times A \times L \times C \quad (2)$$

$$V_2 = \frac{1}{2} \times 0,96 \text{ m} \times 5 \text{ m} \times 20 \text{ m} = 48 \text{ m}^3$$

$$\text{Logo, } V = V_1 + V_2 \quad (3)$$

onde

V_1 = volume referente à parte superior do tanque (m^3)

e V_2 = volume do fundo (m^3)

$$V = 184 \text{ m}^3 + 48 \text{ m}^3 = 232 \text{ m}^3.$$

Figura 1. Imagem ilustrativa do tanque de lavagem da ETAR-Afetos, com suas respectivas dimensões.

Fonte: Elaboração própria, 2024.

Após a realização da visita ao local para estudo da área e coleta dos dados relativos às medições do tanque de lavagem, foram realizados os cálculos, a fim de saber qual o volume seria necessário para captação da água de lavagem dos filtros. Tais cálculos são apresentados a seguir:

1. Dimensionamento atual

1.1 Dimensões básicas

Número de filtros (N_f): Adotam-se sete filtros, dos quais cinco são do tipo ascendente e dois descendentes.

Dimensão dos filtros ascendentes:

- Diâmetro: 4 m
- Área da seção transversal: 12,56 m²
- Altura: 2,3 m

Dimensão dos filtros descendentes:

- Largura: 2,3 m
- Comprimento: 3,8 m
- Área da seção transversal: 8,74 m²

2. Velocidade de lavagem

A velocidade de lavagem é realizada conforme a NBR 12216/1992, adotando-se 0,8m/min, por 15 minutos.

3. Vazão

Vazão de água para lavagem de 1 filtro ascendente (Q_{fa}):

$$Q = (V \times A) \quad (4)$$

Onde

$V =$ Velocidade de lavagem (m/min)

$A =$ Área superficial(m²)

$$Q_{fa} = 0,8 \text{ m/min} \times 12,56 \text{ m}^2$$

$$Q_{fa} = 10,048 \text{ m}^3/\text{min}$$

Vazão de água para lavagem de 1 filtro descendente (Q_{fr}):

$$Q_{fr} = 0,8 \text{ m/min} \times 8,74 \text{ m}^2$$

$$Q_{fr} = 6,992 \text{ m}^3/\text{min}$$

3.1 Volume de água para a lavagem de 1 filtro ascendente (V_{fa}):

$$V = (Q \times t) \quad (5)$$

Onde

$Q =$ Vazão (m³/min)

$t =$ tempo de lavagem (min)

$$V_{fa} = 10,048 \text{ m}^3/\text{min} \times 15 \text{ min}$$

$$V_{fa} = 150,72 \text{ m}^3$$

3.2 Volume de água para lavagem de 1 filtro descendente (V_{fr}):

$$V_{fr} = 6,992 \text{ m}^3 / \text{min} \times 15 \text{ min}$$

$$V_{fr} = 104,88 \text{ m}^3$$

3.3 Volume de regularização (V_R):

$$V_R = V \times Nf \times n \quad (6)$$

Onde

V = Volume de água para a lavagem de 1 filtro ($\text{m}^3 / \text{filtro}$)

Nf = Número de filtros

n = número de vezes por dia

$$V_{\text{efluentes Afetos 1}} = 104,88 \text{ m}^3 / \text{filtro} \times 2 \text{ filtros} \times 1 \text{ vez/dia}$$

$$V_{\text{efluentes Afetos 1}} = 209,76 \text{ m}^3 / \text{dia}$$

$$V_{\text{efluentes Afetos 2}} = 150,72 \text{ m}^3 / \text{filtro} \times 5 \text{ filtros} \times 1 \text{ vez/dia}$$

$$V_{\text{efluentes Afetos 2}} = 753,6 \text{ m}^3 / \text{dia}$$

$$V_{\text{total}} = (209,76 \text{ m}^3 / \text{dia} + 753,6 \text{ m}^3 / \text{dia})$$

$$V_{\text{total}} = (963,36 \text{ m}^3 / \text{dia})$$

Esse é o volume total de água necessário para lavagem dos 7 filtros, utilizando um tempo de lavagem de 15 minutos, realizando 1 lavagem por dia. Como o volume do tanque não é suficiente para suportar todo esse volume de água, e não seria viável a sua ampliação, visto que suas dimensões se tornariam desproporcionais, propõe-se a criação de mais um tanque.

4. Dimensionamento proposto

A figura 2 abaixo apresenta uma ilustração do modelo proposto para o novo tanque, preservando o formato do pré-existente:

Figura 2. Imagem ilustrativa do novo tanque, com suas respectivas dimensões.
Fonte: Elaboração própria, 2024.

O tanque apresentará uma base em formato de um prisma triangular, e um volume de 200 m^3 , considerando uma borda-livre de $0,5 \text{ m}$, conforme o cálculo:

$$V_1 = 1,5\text{m} \times 5\text{m} \times 20\text{m} = 150 \text{ m}^3$$

$$V_2 = \frac{1}{2} \times 5\text{m} \times 1\text{m} \times 20\text{m} = 50 \text{ m}^3$$

Logo, $V = V_1 + V_2 = 150\text{m}^3 + 50\text{m}^3 = 200 \text{ m}^3$, onde V_1 é o volume referente à parte superior do tanque e V_2 corresponde ao volume do fundo. Com isso, foi construída uma tabela para a otimização de lavagem dos filtros, baseada no volume dos tanques de recirculação, conforme o horário de operação da unidade, para o término do último bombeamento às 21 h, como pode ser observado na Tabela 1:

Tabela 1. Esquema de lavagem dos filtros, baseado no volume dos tanques.

TANQUE	
PISCINÃO 1 (232 m ³)	PISCINÃO 2 (200 m ³)
05:00 FILTRO 1 - RÁPIDO	
06:00 DECANTAÇÃO	
07:00 TÉRMINO DECANTAÇÃO + BOMBEAMENTO	FILTRO 3 - ASCENDENTE
08:00 BOMBEAMENTO	DECANTAÇÃO
09:00 TÉRMINO BOMBEAMENTO + FILTRO 2 - RÁPIDO	TÉRMINO DECANTAÇÃO + BOMBEAMENTO
10:00 DECANTAÇÃO	BOMBEAMENTO
11:00 TÉRMINO DECANTAÇÃO + BOMBEAMENTO	TÉRMINO BOMBEAMENTO + FILTRO 4 - ASCENDENTE
12:00 BOMBEAMENTO	DECANTAÇÃO
13:00 TÉRMINO BOMBEAMENTO + FILTRO 5 - ASCENDENTE	TÉRMINO DECANTAÇÃO + BOMBEAMENTO
14:00 DECANTAÇÃO	BOMBEAMENTO
15:00 TÉRMINO DECANTAÇÃO + BOMBEAMENTO	TÉRMINO BOMBEAMENTO + FILTRO 6 - ASCENDENTE
16:00 BOMBEAMENTO	DECANTAÇÃO
17:00 TÉRMINO BOMBEAMENTO + FILTRO 7 - ASCENDENTE	TÉRMINO DECANTAÇÃO + BOMBEAMENTO
18:00 DECANTAÇÃO	BOMBEAMENTO
19:00 TÉRMINO DECANTAÇÃO + BOMBEAMENTO	TÉRMINO BOMBEAMENTO
20:00 BOMBEAMENTO	
21:00 TÉRMINO BOMBEAMENTO	

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa mostrou que se pode promover o uso mais racional e eficiente dos recursos hídricos disponíveis, através do dimensionamento adequado da Estação de Tratamento de Água de Reúso, controlando, assim as perdas e garantindo o seu uso sustentável. Evidenciou-se durante o desenvolvimento do projeto, a necessidade da construção de mais um tanque de água de reúso, conforme os cálculos demonstrados.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (BNDES). Informe infra-estrutura da Área de Projetos de Infra-Estrutura, n. 16, nov. 1997: Tratamento de esgoto: tecnologias acessíveis. Rio de Janeiro: BNDES, nov. 1997. Disponível em: https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/15103?&locale=pt_BR. Acesso em: 9 jan. 2025.
- BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Resolução nº 357, de 17 de março de 2005. Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 18 mar. 2005.
- BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Resolução nº 430, de 13 de maio de 2011. Dispõe sobre condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução nº 357/2005. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 16 maio 2011.
- CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Reúso de Água. Disponível em: <https://cetesb.sp.gov.br/aguas-interiores/tpos-de-agua/reuso-de-agua/>. Acesso em: 19 out. 2024.
- VON SPERLING, Marcos. Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de esgotos. 2. ed. Belo Horizonte: Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental, Universidade Federal de Minas Gerais, 1996.